

Канонические уравнения динамики систем различной физической природы

Шемелова Ольга Васильевна, кандидат физико-математических наук
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» НХТИ ФГОБУ ВО «КНИТУ»

Аннотация. В работе рассматривается метод построения уравнений динамики в форме Гамильтона не-свободной физической системы, позволяющих обеспечить стабилизацию связей при численном решении. Предлагаемая модификация уравнений с неопределенными множителями дает возможность обеспечить асимптотическую устойчивость интегрального многообразия, соответствие уравнениям связей и устойчивость при численном решении.

Ключевые слова: уравнения динамики, канонические переменные, дифференциальные уравнения, уравнения связей, асимптотическая устойчивость, численное решение.

Canonical equations of dynamics of systems of different physical nature

Abstract. In this paper, we consider a method for constructing equations of dynamics in the Hamilton form of a non-free physical system, which allow for the stabilization of connections in the numerical solution. The proposed modification of the equations with indeterminate multipliers makes it possible to ensure the asymptotic stability of the integral manifold, compliance with the coupling equations, and stability in the numerical solution.

Keywords: equations of dynamics, canonical variables, differential equations, relationship equations, asymptotic stability, numerical solution.

Исследование физических систем, на которые наложены голономные и неголономные связи приводит к построению уравнений динамики, гарантирующих стабилизацию связей при численном решении. Для исследования задачи управления динамикой обычно используются уравнения в форме Лагранжа или Гамильтона. В работе предлагается метод составления уравнений динамики систем различной физической природы с неголономными связями. Рассматривается задача управления динамикой, описываемая уравнениями Гамильтона в канонических переменных t, q, p , где $q = (q_1, \dots, q_n)$ – вектор обобщенных координат, $p = (p_1, \dots, p_n)$ – обобщенные импульсы, определяемые равенствами: $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, где $L = L(q, \dot{q}, t)$ – функция Лагранжа. Уравнения

динамики в форме Гамильтона позволяют представить уравнения второго порядка [1] системой $2n$ уравнений первого порядка, разрешенных относительно производных.

Рассмотрим переход от переменных Лагранжа $t, q, \dot{q}$ к переменным Гамильтона t, q, p . Дифференциальные уравнения движения в форме Лагранжа в обобщенных координатах $q_1, q_2, \dots, q_n$ имеют вид

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \Phi_q^T \kappa + \Psi_q^T \mu = Q_i, \quad (1)$$

$$\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}, \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

$$\Phi = 0, \quad \Psi = 0.$$

Выражения $\Phi_q = \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial q_j} \right)$, $\Psi_f = \left(\frac{\partial \Psi_i}{\partial f_j} \right)$, $j = 1, \dots, n$ в (1), (2) соответствуют уравнениям голономных связей $\Phi_i(q, t) = 0$,

$i = 1, \dots, m_1$ и уравнениям неголономных связей $\Psi_i(\dot{q}, q, t) = 0$ $i = 1, \dots, m_2$. Векторы κ, μ представляют собой множители Лагранжа $\kappa_1, \dots, \kappa_{m_1}$, $\mu_1, \dots, \mu_{m_2}$, Q – вектор обобщенных сил. Уравнения (1) составляют систему n обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) второго порядка.

Примем в качестве новых переменных вместо $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$ величины:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}, \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}, \quad \dots, \quad p_n = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_n}. \quad (3)$$

Уравнения (3), будучи линейными относительно $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$, могут быть разрешены и дают для этих величин выражения, линейные относительно $p_1, p_2, \dots, p_n$.

В качестве производящей функции от переменных Лагранжа возьмем функцию Лагранжа $L = L(q, \dot{q}, t)$. В соответствии с преобразованием Лежандра производящая функция совпадает с функцией Гамильтона

$$H = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L.$$

Далее на основании формул преобразования Лежандра имеем

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (4)$$

На основании соотношений (4) уравнения Лагранжа (1) примут вид

$$\begin{aligned} \frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial H}{\partial q_i} + \Phi_q^T \kappa + \Psi_q^T \mu &= Q_i, \\ \frac{dq_i}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (i=1, \dots, n) \end{aligned} \quad (5)$$

Таким образом, уравнения (5) вместе с ограничениями (2) представляют дифференциально-алгебраическую форму уравнений динамики в форме Гамильтона [2]

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad i=1, \dots, n, \\ \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} + \sum_{k=1}^{m_1} \frac{\partial \Phi_k}{\partial q_i} \kappa_k + \sum_{k=1}^{m_2} \frac{\partial \Psi_k}{\partial q_i} \mu_k &= Q_i, \quad i=1, \dots, n, \\ \Phi_k(q, t) &= 0, \quad k=1, \dots, m_1, \\ \Psi_k(\dot{q}, q, t) &= 0, \quad k=1, \dots, m_2. \end{aligned}$$

Уравнения динамики в форме Гамильтона в векторной форме имеют вид:

$$\dot{q} = \nabla_p H,$$

$$\dot{p} + \nabla_q H + \Phi_q^T \kappa + \Psi_q^T \mu = Q, \quad (6)$$

$$\Phi = 0, \quad \Psi = 0. \quad (7)$$

Уравнение (6) можно записать в виде

$$\dot{p} + \Phi_q^T \kappa + \Psi_q^T \mu = Q - \nabla_q H.$$

Тогда замена $U = Q - \nabla_q H$ позволяет уравнение (6) записать

$$\dot{q} = \nabla_p H,$$

$$\dot{p} + \Phi_q^T \kappa + \Psi_q^T \mu = U \quad (8)$$

Система (8) вместе с алгебраическими уравнениями связей (7) представляют собой дифференциально-алгебраические уравнения динамики в форме Гамильтона. Система содержит $2n$ неявных относительно (q, p) обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, $m_1 + m_2$ алгебраических уравнений связей. Основными переменными являются $p(t)$ и $q(t)$, а вектор решений $x(t)$ определяется как:

$$x(t) = (q_1(t), \dots, q_n(t), p_1(t), \dots, p_n(t), \kappa_1(t), \dots, \kappa_{m_1}(t), \mu_1(t), \dots, \mu_{m_2}(t)).$$

Пусть имеется физическая система, которая подчинена голономным и линейным неголономным связям $\Phi(q, t) = 0$, $\Psi(\dot{q}, q, t) := B(q, t)\dot{q} + b(q, t) = 0$.

где $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_{m_1})$ – вектор размерности m_1 , определяющий голономные связи; $\Psi = (\Psi_1, \dots, \Psi_{m_2})$ – вектор размерности m_2 , определяющий неголономные связи.

Тогда, учитывая (7), можно записать дифференциально-алгебраические уравнения динамики в форме Гамильтона

$$\dot{q} = \nabla_p \dot{H},$$

$$\dot{p} + \Phi_q^T \kappa + B^T \mu = U, \quad (9)$$

$$\Phi = 0, \quad B\dot{q} + b = 0. \quad (10)$$

Разрешив уравнение (9) относительно $\dot{p}$, умножим его на $\Phi_q W$ и BW , где $W = \nabla_p^2 H$

$$\dot{p} = U - \Phi_q^T \kappa - B^T \mu, \quad (11)$$

$$\Phi_q W \dot{p} = \Phi_q W U - \Phi_q W \Phi_q^T \kappa - \Phi_q W B^T \mu, \quad (12)$$

$$B W \dot{p} = B W U - B W \Phi_q^T \kappa - B W B^T \mu. \quad (13)$$

Уравнения голономных и неголономных связей (10) продифференцируем по времени соответственно дважды и один раз для получения выражений $\Phi_q W \dot{p}$ и $B W \dot{p}$.

$$\ddot{\Phi} = \Phi_q \ddot{q} + 2\Phi_{q\dot{q}} \dot{q} + \Phi_{qq}, \quad (14)$$

$$\dot{\Psi} = B\dot{q} + (B\dot{q} + b)_q + (B\dot{q} + b)_t. \quad (15)$$

Для стабилизации связей [3] составляем уравнения возмущений связей

$$\begin{cases} \frac{d\Phi}{dt} = \dot{\Phi}, \\ \frac{d\dot{\Phi}}{dt} = C_{11}\Phi + C_{12}\dot{\Phi} + C_{13}\Psi, \\ \frac{d\Psi}{dt} = C_{21}\Phi + C_{22}\dot{\Phi} + C_{23}\Psi \end{cases} \quad (16)$$

здесь $C_{ij} = C_{ij}(q, p, t)$, $i=1, 2$, $j=1, 2, 3$. Или в общем виде

$$a = \begin{pmatrix} \Phi \\ \dot{\Phi} \\ \Psi \end{pmatrix}; \quad \frac{da}{dt} = \tilde{C}a,$$

где $\dot{\Phi} = \Phi_q \dot{q} + \Phi_t$,

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & I & 0 \\ C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \end{pmatrix}.$$

Продифференцировав выражение $\dot{q} = \nabla_p f$ по времени, получим

$$\ddot{q} = \frac{\partial^2 H}{\partial p^2} \dot{p} + \frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} \dot{q} + \frac{\partial^2 H}{\partial p \partial t}.$$

Учитывая $W = \nabla_p^2 H$, перепишем последнее равенство в векторной форме

$$\ddot{q} = W \dot{p} + \nabla_{pq} H \dot{q} + \nabla_{pt} H. \quad (17)$$

Таким образом, учитывая (14) и (15), а также систему (16) и выражение (17), получаем уравнения:

$$\begin{aligned} \Phi_q (W \dot{p} + \nabla_{pq} H \dot{q} + \nabla_{pt} H) + 2\Phi_{qt} \dot{q} + \Phi_{tt} &= C_{11} \Phi + C_{12} \dot{\Phi} + C_{13} \Psi \\ B(W \dot{p} + \nabla_{pq} H \dot{q} + \nabla_{pt} H) + (B\dot{q} + b)_q \dot{q} + (B\dot{q} + b)_t &= C_{21} \Phi + C_{22} \dot{\Phi} + C_{23} \Psi \end{aligned}$$

Раскрыв скобки и выразив $\Phi_q W \dot{p}$ и $BW \dot{p}$, получаем

$$\Phi_q W \dot{p} = C_{11} \Phi + C_{12} \dot{\Phi} + C_{13} \Psi - [\Phi_q \nabla_{pq} H \dot{q} + \Phi_q \nabla_{pt} H + 2\Phi_{qt} \dot{q} + \Phi_{tt}] \quad (18)$$

$$BW \dot{p} = C_{21} \Phi + C_{22} \dot{\Phi} + C_{23} \Psi - [B \nabla_{pq} H \dot{q} + B \nabla_{pt} H + (B\dot{q} + b)_q \dot{q} + (B\dot{q} + b)_t] \quad (19)$$

Пусть $F_1(p, \dot{q}, q, t)$ представляет выражение, заключенное в скобки в уравнении (18), а $F_2(p, \dot{q}, q, t)$ – выражение, заключенное в скобки в уравнении (19), тогда (18) и (19) будут иметь вид:

$$\Phi_q W \dot{p} = C_{11} \Phi + C_{12} \dot{\Phi} + C_{13} \Psi - F_1,$$

$$BW \dot{p} = C_{21} \Phi + C_{22} \dot{\Phi} + C_{23} \Psi - F_2.$$

Тогда (12), (13) с учетом (16) будут иметь вид

$$\ddot{\Phi} - F_1 = \Phi_q W U - \Phi_q W \Phi_q^T \kappa - \Phi_q W B^T \mu, \quad (20)$$

$$\ddot{\Psi} - F_2 = B W U - B W \Phi_q^T \kappa - B W B^T \mu. \quad (21)$$

Из уравнений (20), (21) получим выражение для κ и μ

$$\begin{bmatrix} \kappa \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 & D_2 \\ D_3 & D_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \Phi_q W U + F_1 - \ddot{\Phi} \\ B W U + F_2 - \ddot{\Psi} \end{bmatrix}, \quad (22)$$

где введены обозначения $D_1(p, q, t) = \Phi_q W \Phi_q^T$, $D_2(p, q, t) = \Phi_q W B^T$, $D_3(p, q, t) = B W \Phi_q^T$, $D_4(p, q, t) = B W B^T$ и допускается, что обратные матрицы существуют. В уравнении (11) с помощью подстановки (22) исключаются множители κ и μ . Таким образом получается явное выражение для $\dot{p}$, которое вместе с $\dot{q} = \nabla_p f$ составляет множество обыкновенных дифференциальных уравнений для неголономных систем:

$$\begin{aligned} \dot{q} &= \nabla_p H, \\ \dot{p} &= U - \begin{bmatrix} \Phi_q \\ B \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} D_1 & D_2 \\ D_3 & D_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \Phi_q W U + F_1 - \ddot{\Phi} \\ B W U + F_2 - \ddot{\Psi} \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (23)$$

где

$$D_1(p, q, t) = \Phi_q W \Phi_q^T, \quad D_2(p, q, t) = \Phi_q W B^T,$$

$$D_3(p, q, t) = B W \Phi_q^T, \quad D_4(p, q, t) = B W B^T,$$

$$U(p, \dot{q}, q, t) = Q - \nabla_q H, \quad W(p, q, t) = \nabla_p^2 H,$$

$$F_1(p, \dot{q}, q, t) = \Phi_q \nabla_{pq} H \dot{q} + \Phi_q \nabla_{pt} H + 2\Phi_{qt} \dot{q} + \Phi_{tt},$$

$$F_2(p, \dot{q}, q, t) = B \nabla_{pq} H \dot{q} + B \nabla_{pt} H + (B\dot{q} + b)_q \dot{q} + (B\dot{q} + b)_t.$$

Поскольку U , F_1 и F_2 зависят от $\dot{q}$, ОДУ в (23) являются, в общем, неявными. Но эта зависимость может быть устранена и ОДУ станут явными, посредством замены $\dot{q} = \nabla_p \dot{f}$ для U , F_1 и F_2 .

Представление системы уравнений динамики в форме Гамильтона в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с известными частными интегралами позволяет использовать стандартные численные методы для решения уравнений динамики.

Литература:

1. Layton, Richard A. Principles of analytical system dynamics. – Springer-Verlag New-York, Inc.
2. Шемелова О.В. Уравнения динамики управляемых систем с неголономными связями // Вестник Казанского технологического университета, № 12, 2013, С. 285–288.
3. Шемелова О.В. Основные кинематические и динамические характеристики систем различной физической // V Всероссийская конференция по проблемам динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники. Тезисы докладов. Российский университет дружбы народов. 2014. С. 216–220.

4. Шемелова О.В. Задача управления динамикой физических систем // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 12-1 (58). С. 23–26.